

ПРИНЦИПЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ТЮРКСКОЙ И ИНДИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396171>

Искакова Зауре Ереновна

Кокеева Дарига Молдагалиевна

Кандидат философских наук, ассоциированный профессор

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби,

Алматы, Республика Казахстан

+77778011308

+77016765919

zaure_india@mail.ru; dmkbuddy@gmail.com

Статья подготовлена в рамках Проекта AP09260492 «ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ҮНДІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ РУХАНИ НЕГІЗДЕР (ДИНИ-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ СИНКРЕТИЗМ)» - «ОСНОВЫ ДУХОВНОСТИ В ТРАДИЦИОННОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ КАЗАХСКОГО И ИНДИЙСКОГО НАРОДОВ (РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ СИНКРЕТИЗМ)», финансируемого МОН РК.

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda globallashuv davrida insoniyat diniy va madaniy qarashlar va mentalitetlarning tafovutidan kelib chiqqan ko'plab qarama-qarshiliklarga duch kelmoqda. Bu farq ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi, ular orasida madaniy va diniy bag'rikenglik muammosi bor. Bu zamonaviy dunyoda juda dolzarb, faol va cheksiz muhokama qilinadi. Bu ham zamonaviy jamiyatning hayot me'ori, ham shaxslarning diniy e'tiqod va vijdon erkinligi huquqiga rioya qilish imkonini beruvchi ma'naviy qadriyatdir. Umuman olganda, Sharqqa nisbatan bag'rikenglik tushunchasi an'anaviy bo'lib, ham turkiy, ham hind madaniyatida namoyon bo'ladi. Barcha tirik mavjudotlarga nisbatan bag'rikenglik va rahm-shafqat g'oyalari barcha hind dinlariga: hinduizm, buddizm, jaynizm, sikkizimga singib ketgan. Garchi hinduizm qattiq kasta tizimi bilan ajralib turadi, bu turli kastalar vakillari o'rtasidagi munosabatlarni amalda taqiqlaydi. Ammo bu munosabatlar ichki qonunlar bilan tartibga solinadi va boshqa din va madaniyat vakillariga taalluqli emas. Zamonaviy hind jamiyati asta-sekin bu kishanlardan xalos bo'lib, turli madaniy va diniy

jamoalar vakillarining bag'rikenglik va tinch-totuv yashash tamoyillari amalga oshirilayotganini namoyish etmoqda.

***Kalit soʻzlar:** madaniy va diniy bag'rikenglik, ma'naviy qadriyat, turkiy va hind madaniyati, bag'rikenglik va mehr-oqibat g'oyalari.*

АННОТАЦИЯ

Сегодня, в эпоху глобализации, человечество сталкивается с большим количеством конфликтов, вызванных разностью религиозно-культурных воззрений и менталитетов. Эта разность порождает множество проблем, в числе которых является проблема культурно-религиозной толерантности. Она является весьма актуальной, активно и бесконечно обсуждаемой в современном мире. Это и норма жизни современного социума, и духовная ценность, позволяющая индивидам соблюдать свое право на свободу вероисповедания и совести. В целом, концепция толерантности для Востока является традиционной и имеет проявления как в тюркской, так и в индийской культурах. Идеи терпимости и сострадания ко всем живым существам пронизывают все индийские религии: индуизм, буддизм, джайнизм, сикхизм. Хотя индуизм характеризуется жесткой кастовой системой, которая практически запрещает отношения между представителями разных каст. Но эти отношения регулируются внутренними законами и не распространяются на представителей других конфессий и культур. Современный индийский социум постепенно освобождается от этих пут, как раз демонстрируя реализацию принципов толерантности и мирного сосуществования представителей различных культурно-религиозных сообществ.

***Ключевые слова:** культурно-религиозная толерантность, духовная ценность, тюркская и индийская культуры, идеи терпимости и сострадания.*

ANNOTATION

Today, in the era of globalization, humanity is faced with a large number of conflicts caused by the difference in religious and cultural views and mentalities. This difference gives rise to many problems, among which is the problem of cultural and religious tolerance. It is very relevant, actively and endlessly discussed in the modern world. This is both the norm of life of modern society and a spiritual value that allows individuals to observe their right to freedom of religion and conscience. In general, the concept of tolerance for the East is traditional and has manifestations in both Turkic and Indian cultures. The ideas of tolerance and compassion for all living beings permeate all Indian religions: Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism. Although Hinduism is characterized by a rigid caste system, which practically

prohibits relations between representatives of different castes. But these relations are regulated by internal laws and do not apply to representatives of other faiths and cultures. Modern Indian society is gradually freeing itself from these fetters, just demonstrating the implementation of the principles of tolerance and peaceful coexistence of representatives of various cultural and religious communities.

Key words: *cultural and religious tolerance, spiritual value, Turkic and Indian cultures, ideas of tolerance and compassion.*

Современный мир характеризуется культурно-религиозным разнообразием, ростом национального самосознания и культурной самоидентификации. В то же время происходящие процессы глобализации требуют уважительного, толерантного отношения к иной культуре, иной традиции. Нельзя не согласиться с Баевой Л.В., которая, размышляя над этим вопросом, пишет: «На каких же основаниях возможно формирование принципа толерантности? Во-первых, это обращение к имеющимся в истории человечества классическим учениям, утверждающим ценность толерантности, открытости, раскрытие их достоинств и эффективности. Во-вторых, это поиск и обоснование единства мира ключевых ценностей различных народов, несмотря на частные особенности между ними [Баева, 5].

Понятие толерантности является одним из наиболее употребляемых сегодня. Однако природа толерантного сознания лежит в глубинах этики великих религий мира. Какой бы актуальной и современной не казалась нам сегодня толерантность, сама идея, конечно, не нова и была присуща человеку даже в те времена, когда шло формирование уникальных национально-культурных традиций. В каждом из них в той или иной форме присутствовала и идея уважения к Иному, являющаяся прообразом современной идеи толерантности. Рассматривая древние традиции, мы стремимся показать, что этот новое понятие, с формированием которого мы связываем мирное будущее, имеет глубокие корни и играет важную роль во всей истории человечества.

Раскрывая данные тезисы, обратимся к основам двух цивилизаций: тюркской и индийской, к тем духовным основам, которые позволяют говорить об их общности в отношении принципов толерантности.

Распространение ислама в Центральной Азии не привело к полному исчезновению архаических и древних верований. Практически в каждой стране региона до наших дней сохранились определенные традиции и различные культы, пережившие тысячелетия своего существования и не потерявшие к себе веру. Тенгрианство или культ космического божества Тенгри, восходящее

своими корнями к 5-4 тысячелетиям до нашей эры - в числе подобных вероучений. Существовавший еще до принятия буддизма, христианства и ислама у тюрко-монгольских кочевников культ Тенгри до сих пор представляет интерес для исследователей [ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ/<https://rus.ozodi.org/a/29549037.html>].

Древние тюрки поклонялись Небу - Тенгри, обожествляя его. Началом начал в тенгрианстве являлось признание Единого Бога — Творца всего сущего, в том числе человечества. В понимании кочевников Бог — это Создатель, Самодержец и Контролер Вселенной — «Көк Тәңірі» (Kök Täñiri). «Көк» (Kök) — это небесная синева без конца и края, бесконечная Вселенная, «верхний мир», божья обитель. «Тәңірі» (Тенгри, Täñiri) познать невозможно, но его присутствие всегда и во всем ощутимо.

В целом в традиционном древнетюркском мировоззрении мир не столько вычислялся в уровнях и ярусах, сколько переживался эмоционально и не как набор символов, а как действие, изменение, в постоянной динамике. Основная функция мира — непрерывность жизни, ее постоянное возобновление, и человек как часть мира был кровно заинтересован в том же. На продление существования были направлены — прямо или косвенно — все ритуалы, обряды, праздники, которые были согласованы с природными ритмами (времени, последовательной смены времен года и перемещения небесных тел) на основе трудовой деятельности, связанной с животноводством, поклонения обожествленным силам природы и культа предков. Древние тюрки верили, что смерти нет, есть устойчивый и последовательный круговорот жизни человека во Вселенной: рождаясь и умирая не по своей воле, люди приходили на Землю не зря и не временно. Смерти физического тела не боялись, понимая ее как естественное продолжение жизни, но в другом существовании. Благополучие в том мире определяли тем, как родственники исполняли обряды захоронения и жертвоприношения. Если они были исправны, дух предка покровительствовал роду. Традиция почитания духов предков обязывала тюрков знать свою родословную до седьмого поколения, подвиги дедов и их позор. Каждый мужчина понимал, что и его поступки будут также оценивать семь поколений. Вера в Тенгри и в небожителей устремляла тюрков на достойные дела, к свершению подвигов и обязывала к нравственной чистоте. Ложь и предательство, отступление от клятвы воспринимались ими как оскорбление естества, следовательно, самого Божества.

Тюрки создали много десятков империй и ханств. Часто война уносила их из родных мест на тысячи километров. Рождаясь в одном краю, тюркок умирал чаще в другом. Его родиной была Степь. Наиболее рельефными чертами характера тюркоков, кроме силы духа и уверенности в будущем, дарованными Тенгри, являлись общественная солидарность и уважение к общественному мнению, веротерпимость, приверженность к иерархии и дисциплине, особое почтение к старшим, глубокое уважение к матери. Тюркским сообществом изначально пресекались предательство, бегство с поля брани, доносительство, безответственность, ложь. Стремление к естественному образу жизни отражало родственную адекватность тюркоков с окружающим одухотворенным ими миром. Тюркок всегда выбирал ясную, четкую линию поведения. Обладая широким кругозором и масштабным мышлением, он имел неограниченное доверие и открытость к жизни. [<https://ethnicskazakhstan.wordpress.com/>].

В X в. исторически сложились политические условия тесного взаимодействия религиозных моделей тенгрианства и ислама. Обе они по своей природе были органичны с точки зрения всеобъемлющего духовного влияния, социального регулирования и контроля жизнедеятельности общества и личности. Столкнувшись, они не пришли в непримиримое противоборство между собой: со стороны тюркоков благодаря высокодуховности и правилам веротерпимости в Степи, со стороны мусульман благодаря высоким адаптационным способностям исламской религии [<https://ethnicskazakhstan.wordpress.com/>].

Ислам — это всемирная и универсальная религия, охватывающая все аспекты человеческого бытия. Мусульманская культура гармонична, в ней идеально сочетаются материальная и духовная стороны жизни. Обычаи и нравы мусульман опираются на справедливые и умеренные законы Корана, порицающие как чрезмерную жёсткость, так и преступную небрежность. Исламская культура гуманистична, ибо человек является её главной ценностью и средством. Ислам призывает к тому, чтобы все наши поступки были направлены на обеспечение мира и согласия, счастья и процветания всего человечества. Одной из важнейших ценностей в исламе считалась душевная гармония, без которой немислимы ни личное счастье, ни общественное благополучие. Исламская культура динамична. Она не требует отказываться от национальных традиций, не противоречащих основам монотеизма и общечеловеческим ценностям. Она не ограничивается географическими,

национальными или историческими рамками, и потому её вполне можно назвать достоянием всего человечества.

Ислам сделал толерантность прочным фундаментом для взаимоотношений мусульман с представителями других конфессий. Эта толерантность не стирает различия, но она устанавливает человеческие отношения, которые ислам желает видеть господствующими в жизни людей. Культурные и цивилизационные особенности не подлежат искоренению, но ислам желает, чтобы эти особенности не мешали сотрудничеству между различными культурами и народами и взаимодействию между ними. Призыв ислама основан на разнообразии народов и многообразии обществ, и нет другого пути к объединению, кроме как знакомство друг с другом и взаимопомощь, как приводится в аяте: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчин и женщин и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга» (Сура «Комнаты», 14). Призывы ислама и его ценностей сконцентрированы на толерантности и диалоге, а не столкновении, на сосуществовании, а не на вражде. Ислам не испытывает вражды к другим вероубеждениям, ислам осуждает насилие и террор, ведь всех людей Аллах Всевышний создал из одной души, и различие в убеждениях — это в природе человека. Исламские идеалы призывают нас всех строить мир среди всех людей, ведь у людей очень много общего [Баева, 44-45].

Оружием истинного мусульманина является милосердие. Один из основных постулатов ислама – толерантность, т.е. терпимость, – подразумевает признание иной культуры, уважение чужой веры. Добродетельность, прощение, отсутствие гордыни, снисходительность и благородство – вот пути реализации принципа толерантности в исламе. Эти понятия созвучны и общечеловеческим ценностям гуманизма и человеколюбия. «Если будет перед тобой Неверный, не делай обиды ему. От сердца жестокого, от души обидчика отвращается Господь. О, Аллах, истинный! Такому рабу уготована преисподняя ада» - говорил великий Ходжа Ахмад Ясави. Он призывал людей к терпимости по отношению к религиям других народов [Ходжа Ахмед Яссави: /http://old.unesco.kz/natcom/turkestan/r11_hoja.htm].

Как известно, индийская цивилизация – одна из древнейших человеческих цивилизаций, которая существует и поныне. Она отличается непрерывностью культурных традиций и преемственности, что позволяет ей быть достаточно устойчивой как в течение многих предыдущих веков, так и в современном быстроизменяющемся мире. В древнеиндийской традиции

толерантность является одной из особенно тщательно разработанных концепций [Баева, 21]. В ходе индийской истории сложилось уникальное явление, которое ученые называют «множество в единстве» – индийская цивилизация, в основе которой лежит индуизм [Раков, 60].

В отличие от так называемых авраамитических религий – иудаизма, христианства и ислама – индуизм не знает единого Бога, Бога-творца. В индуизме множество богов и культов, которое можно назвать сообществом, конгломератом религий. Сосуществование различных культов в границах индуизма вызвало к жизни своеобразную религиозную толерантность: «индуизм допускает множество путей спасения...» [Сравнительное, 386]. «При этом предполагается, что все локальные религии, составляющие индуизм, ведут, если им правильно следовать, к общей цели – спасению (освобождению), которая на сакральном языке индуизма – санскрите – обозначается понятием «мокша» (मोक्ष) [Раков, 61].

Одним из бесспорных преимуществ древнеиндийской цивилизации является развитая интеллектуальная культура. В конце I тыс. до н.э. и в начале I тыс. на основе Вед и Упанишад складываются классические индийские философские школы: *nyaya* (न्यायं), *vaisheshik* (वैशेषिक), *saankhy* (सांख्य), *yog* (योग), *meemaansa* (मीमांसा) и *vedaant* (वेदांत). К ним обычно добавляют философские школы, сложившиеся на основе буддизма и джайнизма, а также школу *chaarvaak*: (चार्वाकः). Философско-интеллектуальный потенциал индийской цивилизации огромен. В этом отношении Индия является бесспорным лидером восточного мира. Наряду с Древней Грецией Индия была одним из центров мировой философской культуры.

Такие индийские религиозно-философские школы, как буддизм и джайнизм, основываются на принципе множественности пути к просветлению. Ярким примером толерантности выступает буддизм, который в своей основе отталкивался не от священного, сакрального текста, а от идеи сострадания (करुणा विचार).

Буддизму, ставшему благодаря своей веротерпимости мировой религией, не противоречит даже то, что принявший это учение будет оставаться мусульманином или христианином; главным в этом случае является признание «Четырех благородных истин» (चत्वारि उदात्तसत्यम्) и соблюдение «благого восьмеричного пути» (सद् अष्टाङ्गमार्गः). Терпимость буддизма, как и ряда других индийских школ, основана на понимании единства сознания всех живущих

существ и того, что Иного, Другого не существует на самом деле – это просто иллюзия, незнание, авидья (अविद्या). Для буддистов – единство живущих обусловлено единством сознания Будды (в различных школах имеющее выражение как Махатман (महात्मनः), шунья (शून्यः), алая-виджняна (अलय-विज्ञानम्), для последователя веданты – это Брахман (ब्रह्म), для джайнистов – Джива (जीवः) и т.д. [Баева, 22].

Ортодоксальная индийская школа веданта идет к толерантности через обоснование тождества Брахмана-Атмана – мировой и индивидуальной душ. Основатель школы Шанкара так обосновывает невозможность различия Я и Брахмана и их бессметную, несотворенную сущность: «Это великий нерожденный Атман есть непогибающий, бессмертный, постоянный, не подверженный страху Брахман», «Этот Атман есть Брахман, постоянное непосредственное восприятие всего». Брахман наполняет ценностью мир живущих, поскольку сам является их единством: «В Брахмане нет каст, семьи, происхождения. В Брахмане нет названий и форм, он выше добродетелей и пороков, он находится за пределами времени, пространства и чувственного восприятия. Это и есть Брахман и «Это и есть ты». Сосредоточь свое сознание на размышлениях об этой истине». Главный тезис адвайты-веданты: «Это и есть ты» означает, что высшей ценностью обладает вечная духовная Жизнь всех существ или единая бессмертная Душа, которая подобно океану нераздельна со всеми его капельками – индивидуальными воплощениями. [Баева, 24-25].

Еще одной важнейшей школой Индии, ярко выражающей идею толерантности и сострадания ко всем формам жизни, является джайнизм. Несмотря на то, что в джайнизме утверждается не тождество, а плюрализм джив (душ живых существ), в нем также обосновывается необходимость уважения к каждой из них. В достижении этого джайнизм доходит до крайнего предела, понимая ахимсу (अहिंसा) в качестве принципа ненанесения вреда всем живым существам (а не только человеку и животным, как в других школах индийской традиции). Джайнистское понимание ахимсы логически вытекает из ее метафизической теории потенциального равенства всех душ и признания принципа обратимости, согласно которому мы должны поступать по отношению к другим так, как нам хотелось бы, чтобы поступали с нами. Если каждая душа, на какой бы низкой ступени она ни находилась, может стать столь же великой, как и всякая другая, то наравне с собственной жизнью

следует признавать ценность и права всякой другой жизни. «Уважение к жизни в любой форме и на любой стадии развития» становится в таком случае главным принципом поведения каждого [Баева, 25].

Одним из результатов тысячелетних контактов ислама и индуизма стал сикхизм – религия, возникшая в XV в. на северо-западе Индии, в Пенджабе. Она сочетает в себе индуистские и исламские элементы, в частности, монотеизм и идею равенства людей перед Богом, из которой следует отрицание кастовой системы.

В условиях глобализации определяющими факторами этнической идентичности личности становятся язык и культура. Именно на этих «площадках» и происходят главные дискуссии и конфликты. Глобализация предполагает переход к новому качеству взаимодействия стран и народов. Организация Объединённых Наций, призванная влиять на характер глобального миропорядка, в 2000 году приняла «Декларацию тысячелетия Организации Объединённых Наций», где среди главных ценностей объявляются ценности, способствующие гармонизации межнациональных отношений: равенство и толерантность: «Терпимость. При всем многообразии вероисповеданий, культур и языков люди должны уважать друг друга. Различия в рамках обществ и между обществами не должны ни пугать, ни служить поводом для преследований, а должны пестоваться в качестве ценнейшего достояния человечества. Следует активно поощрять культуру мира и диалог между всеми цивилизациями». [Декларация, 16]. ООН ставит долговременные задачи, и решение этих задач во многом зависит от самих людей, их толерантности к разным культурам, религиям и языкам.

REFERENCES

1. Баева Л.В. Толерантность: идея, образы, персоналии. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009.
2. Декларация тысячелетия Организации Объединённых Наций // Организация Объединённых Наций (ООН): [сайт]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
3. Раков В.М. История мировых цивилизаций. Пермь, 2018.
4. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. М., 2001.
5. Ходжа Ахмед Яссави: Жизнь и философское наследие [/http://old.unesco.kz/natcom/turkestan/r11_hoja.htm](http://old.unesco.kz/natcom/turkestan/r11_hoja.htm)

-
6. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ/ <https://rus.ozodi.org/a/29549037.html>
 7. <https://ethnickskazakhstan.wordpress.com/>].